

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARI O'RTASIDA METODIK KOLLABORATSIYANI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Xamrayeva Gulnoz Israilovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11229610>

Annotasiya. Ushbu maqolada metodik ta'minot, kollabratsiya va metodik kollabratsiyani boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish xususida ilmiy izlanishlar tahlil qilingan va uning imkoniyatlari ochib berilgan.

Yangi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning shakllanishi davrida ta'lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlar va tub islohotlar, albatta, hayotning o'zi taqozo qilgan u yoki bu muammolar va masalalar bilan to'qnashadi. Bu – qonuniy va tabiiy rivojlanish jarayoni. Shu bois, ta'limning barcha bosqichlaridagi boshqaruvchilarning vazifasi – mazkur muammolarga o'z vaqtida yechim topish va shu orqali butun tizimning rivojlanishini ta'minlashdan iborat.

Bugungi o'zgarishlar davrida jamiyatimiz hayotida murakkab, lekin davr taqozo qilgan tub ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatda, iqtisodiyotda, umuman, hayotimizning barcha jabhalaridagi bunday olamshumul o'zgarishlarning amalga oshirilishi o'zimizning ham o'zgarishimizni, ya'ni o'zligimizni anglashni talab qiladi. Bu masala oldimizga qo'yilgan vazifalarning eng murakkabi desak, adashmaymiz.

Ta'kidlash joizki, boshqarishning zamonaviy nazariyalari hayotning barcha muammolariga tayyor yechimlar topib bera olmaydi. Rivojlangan G'arb va Sharq mamlakatlari yutuqlari bilan hayratlanish davri o'tib ketganligini, urushlar, turg'unlik va inqirozlarni boshidan kechirgan bu mamlakatlarning olamshumul muvaffaqiyatga erishganligini, ularning tajribasini jiddiy o'rganish hamda yechimini izlashga tanqidiy va konstruktiv yondashish davri kelganligini bildiradi.

Eng avvalo, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi, zamonaviy talablarga javob beradigan bilim va ko'nikmalarni shakllantirish ko'p jihatdan barcha maktablarimizda zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, barkamol avlodni tarbiyalashda oila, mahalla va maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamkorligi konsepsiyasining maqsad va vazifalarini amaliyotga joriy etilishiga bog'liq.

Shu bilan birga, o'tgan davr mobaynida kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlarni amalga oshirishni taqozo qiladigan bir qator jiddiy muammolar yuzaga keldi.

Jumladan, pedagogik kollabratsiyaning metod, vositalari va texnologiyalari ilmiy-metodik jihatdan asoslanmagan. Bu pedagogik amaliyotda ham o'z ta'sirini ko'rsatib, tarbiyalanuvchilarga ta'lim-tarbiya berish jarayonida o'zining salbiy jihatini ko'rsatmoqda.

So'nggi yillarda ta'lim tizimiga yangicha yondashuvlar ta'sirida maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirishning muhim belgisi sifatida – uni boshqarishga texnologik yondashuv muammosi tadqiq etilmoqda. Shuningdek, ta'lim menejmenti nazariyasi va amaliyoti maktabgacha ta'lim muassasasini ilmiy-metodik asosda boshqarish zarurligini ko'rsatmoqda.

Hozirgi kunda pedagogik kollabratsiya muammosining dolzarbligiga quyidagilar asos bo'lmoqda:

*Birinchi*dan, jamiyatda ijtimoiy va pedagogik jarayonlar amalga oshirilayotganligi (munosabatlarning insonparvarlashuvi va demokratlashuvi, inson faktori rolining kuchayayotganligi, innovatsion jarayonlar asosida ta'lim-tarbiya sifatining oshayotganligi);

*Ikkinchi*dan, umumiy, ommaviy pedagogik amaliyotning holati (tarbiyachi va tarbiyachilarga yetarli darajada pedagogik qo'llab-quvvatlashning berilmayotganligi, ularning ta'lim-tarbiya jarayonidan qoniqmayotganliklari, tarbiyachi-pedagoglar tomonidan tarbiyalanuvchilarga munosabatlarni o'zgartirish zarurligini tushunmasliklari, bilmasliklari va ayrim hollarda xohlamasliklari va h.k.);

*Uchinchi*dan, pedagog – amaliyotchilarning innovatsiyalarga intilishlari (bola shaxsini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya berishning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish va h.k.).

Ko'pgina ilmiy-tadqiqot ishlarida kollabratsiya so'zining sinonimlari sifatida “hamkorlik”, “sherikchilik”, “muvofiglashish”, “birgalikdagi harakat” kabi tushunchalari ishlatib kelingan. Bizning fikrimizcha, “kollabratsiya” tushunchasi keng qamrovli bo'lib, umumiy maqsadlarga erishish uchun birgalikdagi harakat deb qabul qilinishi mumkin.

Pedagogik kollabratsiyaning keng ma'nodagi mohiyati – bu ta'lim-tarbiya sohasidan manfaatdor, ushbu sohaga qiziqishi bo'lgan tomonlarning talab va ehtiyojlari o'rtasidagi mutanosiblikni (balansni) izlash, amaliyotga tezkor joriy etish jarayonidir. Shuningdek, mazkur hamkorlik ta'lim sohasidan manfaatdor, ushbu sohaga qiziqishi bo'lgan ishtirokchilar tomonidan ishlab chiqilgan ma'lum ma'nodagi standartlar, modellar (sifatlar, fazilatlar, talablar, me'yorlar va h.k.) asosida ta'minlanadi.

Pedagogik kollabratsiyaning asosida ta'lim-tarbiya sifatini boshqarish – bu maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat ta'lim standartlari va xalqaro standartlar asosida ta'lim-tarbiya sifatini boshqarishda hamkorlikni ta'minlashdir.

Pedagogik kollabratsiya asosida ta'lim-tarbiya sifatini boshqarishning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi:

- joriy va strategik boshqaruv samaradorligini tahlil qilish mexanizmini ishlab chiqish va amalga oshirish, boshqaruv qarorlarini qabul qilish va ularning ijrosini nazorat qilish;
- maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oilalar manfaatlarini ustuvor bilish, ularning huquq va manfaatlari buzilgan hollarda himoya qilishning samarali usullaridan foydalanish;
- ta'lim sohasidan manfaatdor, ushbu sohaga qiziqishi bo'lgan tomonlarning talab va ehtiyojlari o'rtasidagi mutanosiblikni (balansni) ta'minlash.

Ilmiy tadqiqotimiz muammosiga bag'ishlangan ilmiy-pedagogik, o'quv-metodik nashrlarning tahlili hamkorlik pedagogikasining asosiy prinsiplari va konseptual g'oyalarini ta'lim muassasalari amaliyotida joriy etilganlik va ulardan foydalanish samaradorligi darajasini baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqish imkonini berdi.

O'rganib chiqilgan manbalar, adabiyotlar, zamonaviy konsepsiyalar, texnologiyalar va tajribalarga asosan, maktabgacha ta'lim tizimida pedagogik kollabratsiya asosida ta'lim-tarbiya sifatini boshqarishni takomillashtirishning quyidagi tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni ishlab chiqdik, bular:

1. maktabgacha talim tashkilotlari jamoalarini, xususan, pedagoglarni hamkorlik pedagogikasi prinsiplari va konseptual g'oyalarini bilishga hamda amaliyotga joriy etishga yo'llash;
2. maktabgacha ta'lim tizimida hamkorlik pedagogikasi asosida ta'lim-tarbiya sifatini boshqarish modelini xalq ta'limi tizimi ta'lim muassasalari amaliyotiga joriy etish;

3. Jamoaviy ta'lim-tarbiya g'oyasini inobatga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonining variativ texnologiyalarini amaliyotga joriy etish;

4. Ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari va hamkorlar faoliyati muvofiqlashtirilgan holdagi yaxlit pedagogik jarayon modelining natijasi o'laroq – barkamol avlod, ijtimoiy faol, ijodkor, informatsion-kommunikativ kompetentlikka ega bo'lgan tarbiyachi va tarbiyalanuvchi shaxsni shakllantirish.

Shunday qilib, pedagogik kollabratsiya yo'nalishlarining va hozirgi kundagi amaliyot va tajribalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tizimida hamkorlik pedagogikasi asosida ta'lim-tarbiya sifatini boshqarish modelini, hamkorlik pedagogikasi prinsiplari va konseptual g'oyalarini amaliyotga joriy etish yo'nalishlari va darajasini, uni amaliyotda samarali qo'llash jarayonini baholashning mezonlari va ko'rsatkichlari – umumiy o'rta ta'lim tizimida hamkorlik pedagogikasi asosida ta'lim-tarbiya sifatini boshqarishni takomillashtirishning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarini yaratish imkonini berdi.

REFERENCES

1. Shavkat Mirziyoyevning Kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berishga bag'ishlangan Butunjahon konferensiyasidagi nutqi. 2022 yil.
2. B.X.Xodjayeov Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil, 416 bet.B.X.Xodjayeov Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil, 416 bet.
3. Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. -Москва-Белгород, 1995. - 250 с.
4. Шамова Т.И. Менеджмент в управлении школой: Учебное пособие. -М.: ИЧП "Издательство Магистр", 1995. - 224 с.
5. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. - М.: Образовательный центр "Педагогический поиск", 1999. -224 с.
6. Кричевский В. Ю. Многогранность управления // Управление современной школой (размышления руководителя). Под ред. В.Ю. Кричевско-го/ Сост. Л.Б. Стуканова, Л.Ю. Гладышева. - СПб.: СПб ГУПМ, 1997. -204 с.
7. F.R. Valiyeva MTT pedagoglari malakasini oshirishning andragogik asoslari // Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim-tarbiya jarayonining dolzarb masalalari. Toshkent 2021-yil 10-iyun onlayn konferensiya
8. Kalmuratov T.N. Xorijiy davlatlarning maktabgacha ta'lim sohasidagi uzviylik: ilg'or tajribalar. "Uzluksiz ta'lim" Ilmiy uslubiy jurnal 2019 y 4-son.—B.107-111.